

Appendix 1. 발전부문 입력자료

1. 원자력

- 원자력 발전의 자본비용은 가장 최근에 건설된 신한울 #1~2, 새울 #3~4, 신월성 #1~2의 건설단가에 기초함(KHNP, 2025; KPX, 2025). 완공 시점의 건설단가에 발전소시설의 건설공사비 지수(KICT, 2025)를 반영하여 2023 년도 기준 3,737,664,000 원/MW 를 적용함.
- 고정 O&M 비용은 KPX(2018)의 2016 년 운전유지비 실적과 KREA(2021)의 신고리 3 호기 실적에(2017 년, 2018 년) 생산자물가지수를 반영하여 2023 년 운전유지비를 도출하고, 두 수치의 평균값인 173,179 원/kW-년을 적용함.
 - KPX(2018)에서는 2016 년 원자력 운전유지비 단가로 12,441 원/kW-월을 적용함. 이에 생산자물가지수를 반영했을 때 2023 년 기준 183,458 원/kW-년임.
 - KREA(2021)에서는 신고리 3 호기의 2017 년, 2018 년 O&M 실적 평균에 물가상승률을 반영하여 2020 년 기준 운영유지비인 136,798.7 원/kW-년을 도출함(KPX, 2020 재인용). 생산자물가지수를 반영했을 때 2023 년 기준 162,900 원/kWh-년임.
- 원자력의 폐로비용은 산업통상자원부 고시 제 2022-11 호의 원자력발전소 해체비용 총당금 상정기준의 추정비용인 8,726 억 원/호기(2020 년말 불변가격)을 준용함. 이에 건설공사비 지수(KICT, 2025)를 반영하여 2023 년 기준 11,214 억 원/호기를 도출함. 국내 원자력 발전소의 호기당 평균 용량은 1002 MW 로, 이를 반영하여 원자력 발전소 1 호기의 해체비용으로 1,119,000,000 원/MW 를 적용함.
- 송·변전설비 주변지역의 보상 및 지원에 관한 법률(법률 제 20169 호)에 의하면 토지 및 주택 소유자는 사업자에게 토지에 대한 재산적 보상 및 주택매수를 청구할 수 있음. 이에 대해서는 KREA(2021)의 1,102 원/kW 준용. 또한 송·변전설비 주변지역에 대한 지원은 사업자의 재원으로 이루어짐. 이에 대해서도 KREA(2021)의 공용선로 지원금 141.8 원/kW-월을 준용.
- 지방세법에 따라 원자력발전의 경우 지역자원시설세를 징수함. 주민생활환경 개선사업 및 지역개발사업에 필요한 재원을 확보하기 위함으로, 원자력 발전의 과세표준은 1 원/kWh 임. 이를 변동비에 반영함.
- 중·저준위 방사성폐기물 관리비용은 산업통상자원부고시 제 2022-11 호, 방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정에서 200 리터 드럼 기준 1,511 만원임. 중·저준위 방사성폐기물 처분시설의 유치지역 지원에 관한 특별법에 의한 유치지역 지원수수료는 별도로 납부하여야 함. 관리비용에 대해서 2011-2023 년 기간

동안의 발생량과 발전량 통계를 반영하여 산정한 결과 222 원/MWh 를 도출하였고, 이를 변동비로 반영함.

- 사용후핵연료 발생량은 산업통상자원부고시 제 2022-11 호의 단위(다발) 발생량 당 소요비용, 2011 년-2023 년 발전량 실적, 사용후핵연료 발생량 통계를 반영하여 발전량 당 사용후핵연료 소요비용을 도출함. 경수로와 중수로에 대해 각각 산출한 후 가중평균을 도출하였고, 이를 변동비로 반영함.

- 2011-2023 년 기준 경수로는 연평균 772 다발, 중수로는 13,960 다발이 발생함. 해당기간 경수로의 발전량은 연평균 140 TWh, 중수로는 16 TWh 임. 행정규칙에서의 발생량 당 소요비용은 경수로 319,814,000 원/다발, 중수로 13,202,000 원/다발임.¹ 이를 반영하여 도출한 발전량당 소요비용은 경수로 1,773 원/MWh, 중수로 11,704 원/MWh, 가중평균은 2,780 원/MWh 임.

- 중·저준위 방사성폐기물 처분시설의 유치지역지원에 관한 특별법(대통령령 제 35803 호)에서는 시행령 제 21 조에서 지원금의 규모를 3 천억원으로 하고 있으나 시설 규모에 대한 구체적인 언급이 부재함. 이에 대한 비용산정은 KREA(2021)을 준용하여 1 호기당 2,486 억 420 만원을 반영함. 현재 가동 중인 원전 26 호기의 평균 용량은 1,002 MW 로 용량당 평균 비용인 248,127,000 원/MW 를 도출함. 이에 생산자 물가지수를 반영한 290,582,000 원/MW 를 적용함.

- KREA(2021)의 호기당 비용은 2019 년 말 기준 완료되거나 진행되고 있는 지원사업 비용을 고리 #1~신고리#6 까지 총 30 호기 수를 기준으로 배분한 내용임.

- 사용후핵연료(고준위 방사성폐기물) 영구보관시설에 대한 기준은 아직 마련되어있지 않아 KREA(2021)을 준용하여 중·저준위 방사성폐기물 처분시설의 비용이 동일하게 적용된다고 가정함.
- 변동비로 발전소주변지역에 관한 법률에서의 기본지원사업의 지원금 산정방법에 따라 0.25 원/kWh 를 적용함. 이는 전력산업기반기금에서 부담하지만, 그럼에도 발전량에 따라 부과되는 비용임으로 변동비에 반영함.
- 원자력 발전소의 수명은 KREA(2021)을 준용하여 60 년 적용. 국내에서는 APR 1400 노형인 신고리 3·4 호기가 설계수명 60 년을 기준으로 운영을 보장받았음.

¹ 산업통상자원부고시에서의 단위 발생량당 소요비용은 2013년 일부개정된 이후 가장 최근에 개정된 2022년까지 동일하게 유지되고 있음. 물가상승률, 생산자물가지수를 반영해야할 것으로 사료되지만, 현 행정규칙에 따라 관련 비용을 산정함.

- 시나리오 기간 동안의 자본비용 전망은 에너지경제연구원(2018)과 KREA(2021)의 방법론을 준용함. KPX(2025)의 건설공사비 실적에서 최근에 완공된 원자력 발전소인 신고리 #3~4 호기(건설기간 2007~2019)와 신한울 #1~2 호기(건설기간 2010~2024)의 평균 건설단가에 대해서 물가상승률을 제외한 증가율을 산출함. 2019~2024 년 기간에 대해서 연평균 3.7% 증가하였음(2,704,678 원/kW -> 3,844,729 원/kW).
- 2049-2050 년의 증가율이 0 으로 수렴하도록 연도별 증감률을 산출함. 2024 년의 증가율이 3.7%, 2049 년에는 0.1%으로 감소하도록 연간증가율에 대한 연평균 증감률 -12.5%를 산출하여 연도별 자본비용에 적용함. 고정 유지관리비 또한 동일한 증감률을 적용하여 산출함.
- 연료비용은 전력통계정보시스템에서 2023 년 값인 2,564.53 원/Gcal, 2024 년 2,578.47 원/Gcal 을 적용함.
- 원자력 발전의 이용률은 2022-2024 년 기간의 평균값인 82.6%를 초과하지 못하도록 최대값을 설정함.
- 효율은 NREL(2024)의 32.5%를 준용함.

2. 석탄

- 석탄 발전의 자본비용은 KREA(2021)의 1,491 천원/MW 를 준용함. 참고 대상 발전소는 태안 #9, 10, 당진 #9, 10, 신보령 #1, 2 임. 이에 발전소시설에 대한 건설공사비지수(KICT, 2025)를 반영하여 1,916 천원/MW 를 적용함.
- 2023 년에 완공된 강릉안인 발전소는 홈페이지에 의하면 총사업비 약 5.6 조 원(경상가 기준), 설비용량 2,080 MW 로 평균비용이 2,692 백만 원/MW 임. 이는 앞서 도출한 1,916 백만 원/MW 보다 41% 큰 수치로 자본비용의 상승폭이 건설공사비 지수보다 컸음을 시사함. 강릉안인의 경우 민자발전사업으로 추진되어 기존 석탄 발전소와 조건이 상이했음. 2038 년까지 석탄발전소는 추가되지 않기 때문에 발전비용에 영향이 없지만, 2024-2038 년 기간 동안 강릉안인의 자본비용을 적용함.
- 고정 O&M 은 KREA(2021)의 38,814 원/KW 을 준용함. 이에 생산자물가지수(한국은행)를 반영하여 2023 년 기준 45,455 원/KW 를 적용함. 태안 #9, 10, 당진 #9, 10, 신보령 #1, 2 기의 2018-2019 년 O&M 실적치를 평균한 뒤 적용한 값임.
- 고정 유지관리비용의 2038 년까지 전망은 KREA(2021)을 준용하여 2023 년 연간 증감률 0.7%을 반영하고, 2050 년의 연간증감율이 0.1%로 감소하도록 연간증감율에 대한 연평균 증감율 -6.95%를 산출하여 적용함.

- 정책비용으로 KREA(2021)의 재산적보상 및 주택 매수(1,665 원/kW), 공용선로 지원금(189.15 원/kW-월)을 준용하여 고정 O&M 에 추가적으로 적용함.
- 지방세법에 따라 지역자원시설세를 징수함. 주민생활환경 개선사업 및 지역개발사업에 필요한 재원을 확보하기 위함으로, 화력 발전의 과세표준은 0.3 원/kWh 임. 이를 변동비에 반영함.
- 해체비용은 IEA(2020)을 준용하여 자본비용의 5%인 95,800,000 원/MW 을 적용함.
- 변동비로 발전소주변지역에 관한 법률에서의 기본지원사업의 지원금 산정방법에 따라 0.18 원/kWh 를 적용함. 이는 전력산업기반기금에서 부담하지만, 그럼에도 발전량에 따라 부과되는 비용임으로 변동비에 반영함.
- 석탄 발전소의 수명은 KREA(2021)을 준용하여 국내 선행연구 및 전력수급기본계획 등의 기술수명인 30 년을 적용함.
- 해체비용은 KREA(2021) 및 IEA(2020)의 발전소 폐지비용인 CAPEX 의 5%를 준용함.
- 연료비용은 전력통계정보시스템에서 유연탄 열량단가인 2023 년 45,409.16 원/Gcal, 2024 년 34,259.55 원/Gcal 을 적용함.
- 효율은 한국전력통계(2024) 화력발전소 열효율추이, 유연탄 값인 36.6%를 적용함.

3. 가스

- 자본비용은 KREA(2021)의 2020 년 기준 1,067,000 원/kW 를 준용하고 이에 발전소시설에 대한 건설공사비지수(KICT, 2025)를 반영하여 1,371,000 원/kW 를 적용함.
 - 설치공사비의 참고 대상 발전소는 대우포천, 안산, 평택 #2, 울춘 #2, 동두천 #1, 2 임.
- 고정 O&M 비용은 KREA(2021)의 34,044 원/kW 를 준용, 이에 생산자물가지수(한국은행)를 반영하여 2023 년 기준 39,869,000 원/kW 를 적용함.
- 자본비용과 고정 유지관리비용의 2038 년까지 전망은 KREA(2021)을 준용하여 2023 년 연간 증감률 0.68%을 반영하고, 2050 년의 연간증가율이 0.1%로 감소하도록 연간증감율에 대한 연평균 증감율 -6.85%를 산출하여 적용함.
- 정책비용으로 KREA(2021)의 재산적보상 및 주택 매수(465 원/kW), 공용선로 지원금(82.18 원/kW-월), 발전소 주변지역 지원금(129 원/kW-월)을 준용하여 고정 O&M 에 추가적으로 적용함.

- 지방세법에 따라 지역자원시설세를 징수함. 주민생활환경 개선사업 및 지역개발사업에 필요한 재원을 확보하기 위함으로, 앞서 석탄 발전에서 언급했듯이 화력 발전의 과세표준은 0.3 원/kWh 임. 이를 변동비에 반영함.
- 변동비로 발전소주변지역에 관한 법률에서의 기본지원사업의 지원금 산정방법에 따라 0.1 원/kWh 를 적용함. 이는 전력산업기반기금에서 부담하지만, 그럼에도 발전량에 따라 부과되는 비용임으로 변동비에 반영함.
- 가스 발전소의 수명은 KREA(2021)을 준용하여 국내 선행연구 및 전력수급기본계획 등의 기술수명인 30 년을 적용함.
- 해체비용은 KREA(2021) 및 IEA(2020)의 발전소 폐지비용인 CAPEX 의 5%를 준용함.
- 연료비용은 전력통계정보시스템에서 LNG 열량단가인 2023 년 102,463.20 원/Gcal, 2024 년 80,897.76 원/Gcal 을 적용함.
- 가스발전의 경우 발전소의 용량에 따라 건설단가가 소별로 편차가 크기 때문에 KREA(2021)의 자본비용 연평균 증가율을 준용함. 2021 년 당시 준공한 가스복합화력 500 MW 건설비 단가의 연평균 증가율 0.68%을 적용함. 석탄 발전과 마찬가지로 2049-2050 년 연간증가율이 0.1%로 감소하도록 CAPEX 연간증가율에 대한 연평균 증감율 -6.85%를 산출하여 자본비용에 적용함. 고정 유지관리 비용에도 동일한 증감률을 적용함.
- 효율은 KEPCO(2024) 화력발전소 열효율추이, 복합화력 값인 45.4 %를 적용함.

4. 태양광 발전용 및 자가용

- 태양광 발전은 재생에너지의 LCOE 를 조사한 KEEI(2024)의 내용을 중심으로 산정하였음. 또한 모형에서는 태양광을 발전용과 자가용으로 분류하는데, 2024 년 각각의 설치용량이 28.2 GW, 4.4 GW 임. KEA(2024)의 용량 별 누적 보급용량을 참고했을 때 50 kW 이하가 3.6 GW, 50~100 kW 이 8.4 GW 임으로 자가용 태양광의 용량은 주로 50 kW 이하이며 일부 이보다 클 것으로 추론할 수 있음. 발전용 태양광은 KEEI(2024)의 3 MW 용량에 대해서 산정하였음.
- 발전용 태양광의 자본비용은 KEEI(2024)의 조사 결과인 2023 년 1,296 천원/kW, 2024 년 1,157 천원/kW 을 적용함.
- 자가용 태양광은 앞서 언급했듯이 50 kW 이하 설비가 주를 이루지만 일부는 그 이상의 용량일 것으로 보이기에 3kW 와 100kW 의 평균 자본비용을 적용함. 2025 년 신재생에너지보급(주택지원)사업 지원공고(MOTIE, 2025)에서의 태양광 2~3 kW 설치비 상한액을 3kW 태양광의 자본비용으로 반영함(연도별로 상한액은 2023 년 6,656 천원;

2024년 6,075 천원; 2025년 5,201 천원; 2.0kW 초과 3.0kW 이하, 도서지역 지원단가 기준).
KEEI(2024)에서 100 kW의 자본비용이 2023년 1,450 천원/kW, 2024년 1,303 천원/kW 임.
따라서 연도별로 평균값 2023년 1,834 천원/kW, 2024년 1,664 천원/kW를 적용함.

- 발전용 태양광의 고정 운영유지비용은 KEEI(2024)의 3MW 용량의 75,992 천원/년을 반영하여 25,331 천원/MW를 적용함. 발전용 태양광의 토지임대료는 KEEI(2024)의 39,784 천원/3MW를 준용하여 13,261 천원/MW를 적용함. 총 고정 운영유지비용은 이를 합산한 38,592 천원/MW를 반영함.
- 자가용 태양광의 고정 운영유지비용은 100 kW와 3 kW 용량의 평균값을 적용함. 100 kW 용량은 KEEI(2024)의 조사결과인 2,758 천원/100 kW-년을 반영하고, 3 kW 용량은 KREA(2021)을 준용하여 유지관리비로 인버터 교체비용인 365 천원/100 kW(KEEI, 2024)을 반영함. 평균값은 15,615,000 원/MW 임. 자가용 태양광의 토지임대료는 3kW의 경우 별도의 토지임대료가 없고, 100 kW의 경우 1,326 천원/100 kW 임. 평균값인 6,630 원/MW를 반영함. 이를 합산하여 22,245 원/MW를 운영유지비용으로 적용함.
- KEEI(2024)의 운영유지비용은 전기안전관리자 선임비용, 연간 보험료, 관리 및 보수비용, 주요 부품 교체비용 등을 세분화하여 조사하고 포함하고 있음.
- (신재생에너지 동일) 변동비로 발전소주변지역에 관한 법률에서의 기본지원사업의 지원금 산정방법에 따라 0.1 원/kWh를 적용함. 이는 전력산업기반기금에서 부담하지만, 발전량에 따라 부과되는 비용임으로 변동비에 반영함.
- KEEI(2024) 및 기존 국내 연구들은 태양광의 수명을 20년으로 반영하고 있으나, IEA, IRENA, EIA에서는 비용분석 과정에서 태양광 발전의 경제수명을 25-30년으로 반영함. 이러한 해외 자료와 KREA(2021)를 준용하여 25년의 경제수명을 적용함.
- 태양광의 폐지비용은 NYSerda(2024)의 값을 준용하여 55,757 천원/MW를 적용함(41,548 USD/MW, 2024\$). AC 기준으로 2021-2024년 사이 1 MW-ac 이상 용량 100개 이상의 폐지비용을 조사한 중간값임. 폐지준비과정, 해체 및 폐기 과정, 복원 및 개선 과정을 포함(2022-2024년 평균 환율로 1 USD = 1342 KRW 반영).
- 발전용 태양광의 자본비용 전망은 Annual Technology Baseline(NREL, 2024)에서 발전용 100 MW-dc 용량의 단축 추적식 시스템의 건설비(overnight capital cost)를 반영함. 2038년 2023년 대비 비용이 50%로 하락 전망.
- 자가용 태양광의 자본비용 전망도 발전용과 마찬가지로 NREL(2024)의 추세를 반영하였고, 7.9 kW 용량의 지붕 설치형 고정식 시스템의 건설비(overnight capital cost) 추세를 준용함. 2038년 2023년 대비 비용이 60%로 하락 전망. 부지 임대비용은 전망기간동안 현상유지를 가정함.

- 이용률은 KEEI(2024)에서 조사된 값은 준용하여 15.4%를 적용함. 한국에너지공단에서 확보한 재생에너지 연간 실질 발전량 자료를 활용한 결과임. 태양광의 시간별 발전량은 2023 년도 기준의 연료원별 시간별 설비용량 및 전력거래량(한국전력거래소)의 데이터를 반영하였음. 2038 년의 이용률은 NREL(2024)의 Commercial Class 6 Moderate Case(2023 년도의 이용률이 15.4%)의 전망을 준용하여 16.6%를 적용하고, 선형 증가를 가정함.

5. 풍력

- 풍력발전의 자본비용은 KEEI(2024)의 20 MW 와 40 MW 자본비용의 평균을 적용하였음. KEA(2024)에서 20 MW 이하의 누적 보급용량은 927 MW, 20 MW 초과는 1,238 MW 임. 20 MW 와 40 MW 설비가 함께 보급되고 있는 것으로 나타나 평균값을 적용함.
 - 20 MW 급은 2023 년 2,726 천 원/kW, 2024 년 2,928 천 원/kW; 40 MW 급은 2023 년 2,688 천 원/MW, 2024 년 2,910 천 원/MW 으로 평균값은 2023 년 2,707 천 원/MW, 2024 년 2,919 천 원/MW 임.
 - 조사대상 항목은 주기기(블레이드, 너셀, 타워 포함), 토목공사, 전기공사, 계통연계, 모니터링, 직접노무비, 설계 및 감리, 환경모니터링비, 진단 및 검사, 인허가, 금융비용, 보험비용, 일반관리비, 경비, 기타임.
- 풍력발전의 운영유지비용은 자본비용과 마찬가지로 KEEI(2024)의 20 MW 와 40 MW 운영유지비용의 평균을 적용하였음. 20MW 는 1,039,394 천원/년(51,970 천원/MW-년), 40 MW 는 2,033,843 천원/년으로(50,846 천원/MW-년), 평균값은 51,408 천원/MW-년임.
- KEEI(2024)에서 육상풍력 부지 임대료는 20 MW 는 104,780 천원/년(5,239 천원/MW-년), 40 MW 는 209,560 천원/년(5,239 천원/MW-년)으로, 동일한 개별공시지가 평균액을 기반으로 산출하였기 때문에 용량별로 평균 임대료가 같음. 이를 운영유지비용에 합산하여 56,647 천원/MW-년을 적용함.
- (신재생에너지 동일) 변동비로 발전소주변지역에 관한 법률에서의 기본지원사업의 지원금 산정방법에 따라 0.1 원/kWh 를 적용함. 이는 전력산업기반기금에서 부담하지만, 그럼에도 발전량에 따라 부과되는 비용임으로 변동비에 반영함.
- KEEI(2024)에서 풍력 발전의 수명을 20 년으로 적용하였으나, IEA, IRENA, EIA 의 연구에서는 20-35 년의 기술적 수명을 반영함. 이러한 해외 자료와 KREA(2021)를 준용하여 25 년의 경제수명을 적용함.
- 해체비용은 KREA(2021) 및 IEA(2020)의 발전소 폐지비용인 CAPEX 의 5%를 준용함.

- 자본비용 전망은 NREL(2024)에서 풍속 6.5-7.1 m/s(가중평균 6.8 m/s)의 건설비(overnight capital cost)를 반영함. 2038년에는 2023년 대비 비용이 71%로 하락 전망. 부지 임대비용은 전망기간동안 현상유지를 가정함.
- 이용률은 KEEI(2024)에서 조사된 값은 준용하여 육상풍력은 23%, 해상풍력은 29%를 적용함. 이는 한국전력거래소가 제공한 풍력 설비 용량 및 발전량 자료를 바탕으로 산출된 결과임. 풍력의 시간별 발전량은 2023년도 기준의 연료원별 시간별 설비용량 및 전력거래량(KPX, 2024)의 데이터를 반영하였음. 2038년의 이용률은 NREL(2024)의 증가율을 반영하였고, 육상풍력은 Land-Based Wind Class 10 – Technology 4(2023년 이용률 26.2%)의 증가율(2023년 대비 2038년 6.0% 증가)을 준용하여 24.4%를 적용함. 해상풍력은 Offshore Wind Class 7(2023년 이용률 26.6%)의 증가율(2023년 대비 2038년 6.1% 증가)을 준용하여 30.8%를 적용함. 2023년에서 2038년까지 선형 증가를 가정함.

6. 해상풍력

- 해상풍력 관련비용은 KEEI(2024)의 내용을 반영하였음. 연구보고서는 현재 상업 운전 중인 제주탐라해상풍력, 서남해해상풍력과 개발 계획 중인 영광낙월해상풍력, 제주한림해상풍력, 제주한동평대해상풍력을 대상으로 조사함.
- 자본비용은 다섯 개 조사 결과의 평균값인 6,073 천원/kW 를 적용함.
- KEEI(2024)에서 해상풍력의 유지관리비용은 100 MW 용량에 대해서 조사된 12,506,916 천원/MW 를 반영하였음(125,069 천원/MW). 이는 중장기 해상풍력 R&D 로드맵(산업부·에너지기술평가원, 2014)의 2014년 기준 운영유지비용인 11.4 천원/kW 에 물가상승률을 반영한 값임.
- KEEI(2024)의 부지 임대료는 연간 공유수면점사용료를 반영하였음. 이는 현재 국내에서 개발 계획 중인 해상풍력 발전단지에 대한 자료를 조사한 것임. 영광의 해상풍력 발전단지의 시공 및 운영에 따른 부지사용료에는 공유수면점사용료와 개폐소 및 육상손전선로 부지 임차료가 포함됨. 이를 준용하여 5.5 백만 원/MW 이 소요되는 것으로 적용함. 이를 유지관리비용과 합산한 130,569 천원/MW 를 적용함.
- (신재생에너지 동일) 변동비로 발전소주변지역에 관한 법률에서의 기본지원사업의 지원금 산정방법에 따라 0.1 원/kWh 를 적용함. 이는 전력산업기반기금에서 부담하지만, 그럼에도 발전량에 따라 부과되는 비용임으로 변동비에 반영함.
- 해상풍력 발전의 수명은 IEA, IRENA, EIA 에서 20-30 년의 기술적 수명을 반영함. 이러한 해외 자료와 KREA(2021)를 준용하여 25 년의 경제수명 적용함.

- 해체비용은 KREA(2021) 및 IEA(2020)의 발전소 폐지비용인 CAPEX 의 5%를 준용함.
- 자본비용 전망은 NREL(2024)의 해상풍력 클래스 4 의 전망을 반영함. 이는 고정형, 수심 37 m, 해안 양륙 지점 평균 거리 55 km, 137m 에서의 평균 풍속 9.57 m/s, 발전기 용량 82 GW 을 상정함. 2038 년 2023 년 대비 55%로 하락 전망. 부지 임대비용은 전망기간동안 현상유지를 가정함.

7. 그 외 발전원

- 수력은 발전설비현황(KPX, 2024)의 발전회사별 건설공사비 실적에서 2015 년 이후 완공된 남강수력 #1~2와 충주 3 수력의 건설공사비에 건설공사비 지수를 반영하여 평균값인 5,102 백만 원/MW 를 적용함.
- 조력 에너지는 Cho *et al.*(2010)의 시화호 총 건설비용을 준용하고, 건설공사비지수를 반영하여 8,011,000,000 원/MW 를 적용함. 1994 년도에 완공된 시화호 담수호 자체의 건설비용을 조력발전소 비용에 포함한 값임.
- IGCC 는 KREA(2021)을 준용하여 2020 년 기준 385 만원/kW 에 건설공사비지수를 반영하여 495 만원/kW 를 적용함.
- 바이오매스는 발전설비현황(KPX, 2024)의 발전회사별 건설공사비 실적에서 GS 당진 바이오매스(2015 년 완공, 100 MW)와 강릉 강동 바이오매스(2024 년 완공, 9.95 MW)의 공사비에 건설공사비지수를 반영하여 도출한 4,197 천원/kW 를 적용함.
- IGCC 는 KREA(2021)의 CAPEX 인 385 만원/kW 에 건설공사비지수를 반영한 580 만원/kW 를 적용함. 이는 산업통상자원부의 신재생에너지 공급인증서 가중치에 관한 연구 자료(2014.04)에서 CAPEX 로 제시된 37~40 억 원/MW 의 평균값임.
- 연료전지는 발전설비현황(KPX, 2024)의 발전회사별 건설공사비 실적에서 2021-2023 년 사이에 완공된 20 개의 연료전지에 대한 건설공사비 평균값인 6,057 백만원/MW 를 적용함. 연료전지의 비용은 기계 장비의 비중이 70% 이상임으로 생산자물가지수를 반영하였음.
- 수소 가스 터빈은 Freitag *et al.*(2024)에 의하면 전통적인 가스 터빈에 비해 8.5%의 비용 증가가 있음. 이를 국내 가스 터빈 자본 비용에 반영하여 1,488 백만원/MW 를 적용함.
- ESS 는 Won *et al.*(2021)을 준용하여 PCS 비용으로 1 MW 기준 0.9 억 원, 배터리 시스템은 2 MWh 를 기준 5 억 원, 공사비 1.77 억 원을 반영함. 1 MW/4 MWh 를 기준으로 자본비용을 12.7 억 원/MW 로 적용함.

- PSH 는 NREL(2024)의 10 시간 저장 기준 PSH 비용을 준용, 1 USD = 1300 KRW 를 반영하여 5,551 백만 원/MW 를 적용함.
- 기타 발전원은 기술을 특정할 수 없으므로 모든 발전원의 평균값인 3,811 백만원/kW 를 적용함.
- BESS 를 제외한 발전원들은 2038 년까지의 자본비용이 유지된다고 가정함. BESS 의 경우 NREL(2024)의 가격전망을 준용하여 2038 년에 2023 년 대비 PCS 는 83%로 하락, 배터리 시스템은 54%로 하락을 반영함. 공사비는 2023 년도의 비용이 유지됨을 가정함.
- 고정 유지관리비용은 수력, 바이오매스, IGCC, 연료전지, BESS, PSH 의 경우 NREL(2023)의 자본비용 대비 고정 유지관리비용 비율을 준용하여 앞서 도출한 국내 자본비용에 적용함. 조력 발전의 경우 Cho *et al.*(2020)에서 경제성분석에 적용한 1.9 억원 /MW-년을 준용하되, 물가상승률을 반영하여 2.3 억원/MW-년을 적용함. 수소 전소발전의 경우 자본비용과 마찬가지로 고정 유지관리비용에 있어서도 전통적인 가스 터빈에 비해 8.5%의 비용 증가가 있을 것을 반영하되(Freitag *et al.*, 2024), 아직 상용화된 기술이 아님으로 2023 년도 기준 값을 유지한다고 가정함(44,832,374 원/MW). 기타 발전원은 기술을 특정할 수 없으므로 모든 발전원의 평균값인 91,579,000 원/MW 를 적용함.
- 수력, 조력, 바이오매스, IGCC, PSH, 연료전지, 수소 전소의 경우 고정 유지관리비용의 변동 없이 2023 년의 기준값이 2038 년까지 유지된다고 가정함. 수력, 바이오매스의 경우 이미 기술적 성숙도가 높고 안정적으로 운영됨. 조력은 지리적 조건에 따라 비용의 편차가 크고, 국내에서는 시화호(254 MW)와 울돌목(1MW)만이 제한적으로 도입되어 있는 상태이기 때문에 변동비에 큰 변화가 있지 않을 것으로 가정함. PSH 의 경우 NREL(2024)의 비용전망을 준용하여 건설비용(overnight capital cost), 고정 유지보수 비용의 유지를 가정함. 연료전지는 현재 발전단가가 높은 기술로 정책적으로 도입이 되었으나 발전단가 전망이 불투명하고, 도입되는 용량이 제한적이기에(2024 년 1.1 GW, 2038 년 3.6 GW 예정) 비용의 유지를 가정함. 수소 전소는 아직 실증되지 않은 기술로 2033 년 이후에 도입이 예상됨으로 현재의 전망치가 2033-2038 년 기간동안 유지된다고 가정함.
- BESS 의 고정 유지관리비용은 NREL(2024)의 전망을 준용하여 2038 년에 2023 년 대비 60%로 적용함.
- 변동 유지관리비용도 고정 유지관리비용과 같은 방법으로 NREL(2024)의 자본비용 대비 변동 유지관리비용 비율을 준용하여 앞서 도출한 국내 자본비용에 적용함. 단 조력 발전의 경우 Cho *et al.*(2020)의 비용산정을 준용하여 변동비는 발생하지 않는 것으로 반영함. 수소 전소발전의 경우 아직 상용화된 사례가 없기 때문에 가스발전과 같은 비용이 발생할 것을 전제로 함. 기타 발전원은 기술을 특정할 수 없고 변동비를 예측할 근거가 부족하여 모든 발전원의 평균값인 1,220 원/MWh 를 적용함.

- 변동 유지관리비용은 2023 년의 비용이 2038 년까지 유지된다고 가정함.
- 수력, 바이오매스, IGCC, 연료전지, 수소 전소 발전, ESS, PSH 의 해체비용은 KREA(2021) 및 IEA(2020)의 발전소 폐지비용인 CAPEX 의 5%를 준용함.
- 바이오매스의 연료비용은 산림바이오매스에너지협회의 목재펠릿의 비용을 반영하여 105 원/Mcal 을 적용함.
- IGCC 는 석탄 발전과 동일한 연료가격을 적용함.
- 도시가스 연료전지는 가스 발전과 동일한 연료가격을 적용함.
- 수소 전소 발전은 제 1 차 수소경제 이행 기본계획의 2025 년 목표 수소생산단가인 6,000 원/kg 을 적용함. 수소 발열량은 KS 표준에서 제시하는 141.79 MJ/kg 반영함.
- 바이오매스의 발전효율은 Lee *et al.*(2022)를 준용하여 35%를 적용함. IGCC 는 NETL 를 준용하여 43.0%를 적용함(Shell dry-feed gasification-based IGCC). BESS 는 Lee *et al.*(2024)를 준용하여 총방전 효율 88%를 적용함. PSH 는 NREL(2024)의 전과정 효율(round trip efficiency)를 준용하여 80%를 적용함. 연료전지는 KEPCO 홈페이지의 설명을 준용하여 35%를 적용함. 수소 전소의 경우 아직 상용화 전이지만, 가장 최신식 가스발전소의 효율과 같을 수 있다는 가정 하에 신세종복합발전소의 목표 효율인 64%를 적용함(Electric Times, 2020)
- 수력과 양수 발전소는 길게는 100 년 운영이 가능한 것으로 보지만, 45-60 년 운영 후 대대적인 개보수 공사가 필요함(IEA, 2025). NREL(2024)에서는 경제성 분석 시 상환 기간을 100 년으로 상정함. 국내에서도 1945 년부터 운영된 청평, 칠보(구 섬진강), 보성강 수력의 경우 현재까지 발전이 이루어지고 있음. 이에 따라 운영 기간을 100 년으로 적용함. 조력발전의 경우 구조물은 50-100 년까지 이용이 가능하기에 100 년을 적용함(수력과 마찬가지로 개보수 공사가 필요함). 바이오매스, IGCC, 수소 전소는 석탄, 가스와 동일하게 30 년의 설계수명을 갖을 것으로 가정하고 이를 적용함. BESS 는 총방전 빈도에 따라 수명이 크게 좌우되기 때문에 수명을 특정하기 어렵지만 NREL(2024)을 준용하여 15 년을 적용함. 연료전지는 이동근 Lee *et al.*(2022)의 경제성분석에서 스택 수명은 5 년을 가정하고 운영 기간은 20 년을 가정하였기에 이를 반영하여 20 년을 적용함.

Appendix 1. Reference

- Cho YB, Wee JH, Kim JI. 2010. Status and feasibility study on tidal energy technology (in Korean). *Journal of Energy Engineering* vol. 19, no. 2, 103-115
- Electric Times. 2020.12.08. GE, supplying 7ha.03 gas turbine to shin-sejong combined cycle power plant — boasting world's largest capacity and highest efficiency (in Korean). <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=209255>
- Freitag P, Stolle D, Kullmann F, Linssen J, Stolten D. 2024. A techno-economic analysis of future hydrogen reconversion technologies. *International Journal of Hydrogen Energy*, vol 77, 1254-1267. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.06.164>
- International Energy Agency (IEA). 2020. *World energy outlook 2020*.
- International Energy Agency (IEA). accessed 2025. Hydroelectricity. <https://www.iea.org/energy-system/renewables/hydroelectricity>
- Korea Electric Power Corporation (KEPCO). 2024. *Statistics of Electric Power in Korea*.
- Korea Energy Association (KEA). 2024. *2024 New and renewable energy deployment statistics*.
- Korea Energy Economics Institute (KEEI). 2024. Establishment and operation of long-term lcoe forecast system for expansion of renewable energy (5/5). *Basic Research* 24-22.
- Korea Hydro & Nuclear Power. 2020. Public disclosure on the completion of final construction cost settlement for shin-kori nuclear power plant units 3 & 4
- Korea Hydro & Nuclear Power. 2025. Public disclosure of final settlement of construction costs for the completion of shin-hanul nuclear power plant units 1 & 2
- Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT). *Construction cost index*. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=397&tblId=DT_39701_A003&conn_path=l2
- Korea Power Exchange (KPX). 2018. *A Study on the Calculation of Levelized Cost of Energy (LCOE) by Generation Source*.
- Korea Power Exchange. 2025. *2024 Status of power generation facilities*
- Korea Resource Economics Association (KREA). 2021. *Levelized cost of electricity meta-analysis*. Report for Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning.
- Lee D, Israel TP, Bae Y, Kim Y, Ahn K, Lee S. 2022. Analysis of levelized cost of electricity for type of stationary fuel cells. *Trans. of the Korean Hydrogen and New Energy Society*, vol. 33, no. 6, 643-659, <https://doi.org/10.7316/KHNES.2022.33.6.643>
- Lee SR, Han H, Chang YS, Jeong H, Lee SM, Han GS. 2022. Mid- and long-term forecast of forest biomass energy in South Korea, and analysis of the alternative effects of fossil fuel (in Korean). *New & Renewable Energy*, <https://doi.org/10.7849/ksnre.2022.0021>
- National Energy Technology Laboratory (NETL). accessed 2025.10.15. *IGCC efficiency / performance*. <https://www.netl.doe.gov/research/Coal/energy-systems/gasification/gasifipedia/igcc-efficiency>

National Renewable Energy Laboratory (NREL). 2024. 2024 Annual technology baseline.
Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory.

NYSerda. 2024. Solar guidebook for local governments. nyserda.ny.gov/SolarGuidebook

Won J, Shen J, Kim KH, Kwak CG, Rho DS. 2021. Economy evaluation in energy storage system for peak shaving considering safety management system. 2021 Proceedings of the Korea Academic-Industrial Cooperation Society 2021 Spring Conference.